

NUTQ MADANIYATI VA NOTIQLIK SAN’ATINING O’QITUVCHI FAOLIYATIDAGI O’RNI VA AHAMIYATI

Xamrayeva Zulayxo Egamovna

Respublika o’rta tibbiyot va farmaseftika xodimlar malakasini oshirish
va ixtisoslashtirish markazi Jizzax filialida kata o’qituvchi

Annotatsiya: Pedagog nutqining madaniyligi – uning bilim darajasi, aql-idrokining ko’lami, fikrlashdagi yetukligi bilan bir qatorda - ona tilining boyligidan foydalana bilishiga ham bog’liq.

Til – har bir pedagogning kuroli, fikrning bevosita voqelikka chiqishidir. Donolar ta’kidlaganlaridek, inson akd-zakovati, tafakkuri va ongining eng boy yutuqlari, teran bilimlar, keng miqyosli ilm-fanlar, otashin his-tuyg’ular nutqda ochiq-oydin, jarangdor va jozibador ifodalanmasa, ko’pchilikka noma’lum bo’lib qolaveradi. Binobarin, pedagogning, notiqning vazifasi bayon etiladigan fikrlarni tinglovchilar bevosita qabul qilib olishiga erishishdan iborat. Bu esa notiqning o’z fikrini qanday shaklda ifoda qilishiga bog’liqligi muhim sanaladi.

Tayanch so’z, iboralar: Nutq madaniyati, til, so’z, nutq, his-tuyg’u, badiiy tasvir, fikr, aql-zakovat, tafakkur.

Respublika o’rta tibbiyot va farmaseftika xodimlar malakasini oshirish va ixtisoslashtirish markazida faoliyat olib boradigan pedagog-o’qituvchilarning tili tinglovchilarning his-tuyg’ularini uyg’otadigan, ularni qiziqtiradigan, diqqat-e’tiborini nutq mavzuiga jalb etadigan bo’lishi lozim. Mavzuni tushunarli va ishonarli qilib bayon etish pedagog muvaffaqiyatining garovidir.

Til – moddiy va ma’naviy ishlab chiqariganing samarasi; uzluksiz sa’y-harakat, imo-ishora, bahslashuv va muloqot oqibatida vujudga kelgan ma’naviy boylikning billur qotishmasidir. Til - har qanday millatning qalbi.

Pedagogning nutq madaniyatini egallashida ona tilidan keyingi asosiy o’rinni badiiy adabiyot egallaydi. Uni muttasil va muntazam o’qib borish notiqning so’z boyligini oshirishiga, tasvirli ifodalarni, badiiy iboralarni ko’proq egallab olishiga, xalq orasida keng tarqalgan adabiy til boyliklarini terib, o’zlashtirib olishiga katta yordam beradi. Badiiy adabiyot notiqni maishiy turmush, ijtimoiy hayot bilan o’zi bilganidan ko’ra chuqurroq tanishtiradi, fikrlash miqyosini yanada kengaytiradi, madaniy saviyasini oshiradi, mantiqiy tafakkur salohiyatini boyitadi.

Har qanday sohada faoliyat yuritsada badiiy adabiyotni muntazam o’qib boradigan xalq oldida tez-tez so’zga chiqib turuvchi pedagog, rahbar o’z nutqida badiiy tasvirlardan o’rinli foydalanadi, hayotdaga ayrim voqealarni, shaxslarni badiiy

adabiyot qahramonlari bilan taqqoslash imkoniyatiga ega bo'ladi, natijada uning nutqi jonli, hayotiy, ta'sirli bo'ladi.

Pedagogning so'z boyligi katta va xilma-xil bo'lsa, uning nutqi jozibali hamda ko'rkam bo'ladi. Buning uchun o'z mutaxassisligi sohasidagi barcha asosiy tushuncha, atama va kategoriyalarni puxta bilishi, o'z o'rnida, ya'ni aralashtirmasdan, almashtirmasdan qo'llay olishi kerak. Shu bilan birga, u ilmiy, siyosiy adabiyotni, jumladan yurtboshimiz asarlarini, badiiy adabiyotni diqqat bilan, sinchiklab, muttasil o'qib bormog'i lozim.

Tibbiyotda faoliyat olib borayotgan pedagoglarimizning so'z boyligi qanchalik ko'p bo'lsa, e'tibori, nufuzi shunchalik baland bo'ladi, tinglovchining ongiga ta'siri kuchli bo'ladi, nafaqat tibbiy yordamga borganda misli ko'rilmagan so'z sehri har bittasini o'rniga qo'yib so'zlar rang-baranglik bilan ifoda etish bu mahoratdir.

Pedagogaing asosiy quroli – so'z. U qayralgan, binobarin, o'tkir, ko'p qirrali bo'lishi, vaqt o'tishi bilan o'tmaslashib bormasligi lozim. Buning uchun pedagog badiiy adabiyotni, izohli lug'atlarni, qomuslarni ko'p o'qishi, mutolaa qilishi, notanish so'zlarni yon daftariga izoxlab yozib olishi, vaqti-vaqti bilan takrorlab turishini tavsiya etamiz.

Biroq pedagog so'z, atama (termin), hikmatli so'z, mshsol, ideomatik (aniq tarjima qilib bo'lmaydigan) iboralarni nafaqat bilishi, balki ularni mohirlik bilan o'z o'rnida ishlata olishi, jonli, qiziqarli, ravon, tushunarli, zeriktirmaydigan qilib so'zlay olishi ham zarur. Shundagina uning va'zi, ma'ruzasi badhazm bo'lmaydi, talabalarni o'ziga zanjirband qilib oladi, shunda ular vaqt o'tganini ham, charchaganlarini ham bilmay qoladilar.

Pedagog nimani gapirishnigina emas, balki qanday gapirishni ham bilishi kerak. Mohir pedagog nutq madaniyatini targ'ib etuvchi, bunga qiziquvchilarga murabbiylik, ustozlik qiluvchi kishi hamdir. Nutq madaniyati nazariyotchilaridan biri aytganidek, o'z ona tilini o'rganish, undan mohirona foydalanish - ulug' ish; agar kishi tilni aniq-ravshan bilib olmasa, insoniyat tafakkurining eng buyuk yutuqlari, eng chuqur bilimlar va g'oyat otashin his-tuyg'ular unga noma'lum bo'lib qolaveradi; binobarin, so'z fikrni ifodalash qurolidir.

Pedagog so'zlayotganda o'z-o'zidan mamnun bo'lib, tinglovchilarni mudroq bostiradig'an va ko'nglini yoqimli xomxayollarga chulg'aydigan dabdabali so'zlarni ishlatishi kerak emas; aksincha, talabalar qalbida fuqarolik tuyg'usini, jasoratini, milliy istikdoldan faxrlanish hislarini muttasil jo'sh urdiradigan, fidokorlikka, faollikka da'vat etadigan ta'sirchan iboralarni, qalblarni g'aflat uyqusidan uyg'otadigan ilhombaxsh so'zlarni tanlashi kerak.

Ma'ruza o'qiyotganda ortiqcha so'zlarni, kirish gaplarni, pisandnamo iboralarni bildiradigan jummalarni aslo ishlatmaslikni tavsiya etamiz. Ular sirasiga ba'zi o'qituvchilar hadeb takrorlab, ishlataveradigan: o'rtoqlar, bilasizmi, ko'ribsizki, men

sizga aytsam, sirasini aytganda, dedi, demak, kabi soʻzlar kiradi. Yana baʼzi pedagoglar ammo-lekin, va yana butkul, shuni utstirish kerakki, shuni taʼkidlamots lozimki, nimsning nimasi, anu, manu kabi oʻrinsiz, bemaʼni soʻz va iboralarni ishlatadilar. Pedagog bularga aslo yoʻl qoʻymasliga lozim; aks holda nutqning "suvi koʻp-u, tuzi oz" boʻladi, tinglovchilarning jigʻiga tegadi, fikrini chalgʻitadi, zeriktiradi, vaqtini oladi, notiqning obroʻini tushiradi; baʼzi tinglovchilar, nutqni tinglash oʻrniga unda ishlatilgan "xashaki" soʻzlarni sanab oʻtiradilar. Bu soʻzlarni hadeb takrorlayverish nutqning sifatiga juda salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Har bir pedagog soʻzlaganda falsafiy madaniyat talablariga doim rioya qilishni tavsiya etamiz. Bu madaniyatning talabiga binoan, yozishda, soʻzlashda tushuncha, kategoriya, atama va termin; tsonun, va printsip; teorema, aksioma, gipoteza kabilarni faqat oʻz oʻrnida, almashtirmasdan, ayniylashtirshdan ishlatish shart.

Nutq madaniyatida, notiqdik sanʼatida soʻz tanlash juda muhim. Soʻzning qudrati, taʼsiri, aks taʼsiri, oqibatiyu samarasi hakdda hikmatli soʻzlar oʻzbek adabiyotida moʻl-koʻldir. Quyidaga hikmatlar, oz boʻlsa-da, shundan dalolat beradi: Soʻzdan kuchliroq qurol yoʻq; soʻz inson (binobarin, notiq) qudratining qoʻmondonidir; soʻz – hayotning oʻtkir quroli; soʻz notiqning zanglamas, doim keskir qurolidir. Oʻz oʻrnida, vaqtida astoydil aytilgan oddiy soʻz ham aksariyat hollarda yengalmas kuchga aylanadi; bunday soʻz notiqning oʻzini qiziqtirib, goho qizishtirib, faollashtirib yuborishi, tinglovchilarni nafisligi bilan mahliyo qilishi mumkin.

Soʻzlarni sinchkovlik bilan tanlab, ulardan mohirona foydalanib ifodalangan har bir fikr, gʻoya yoki taʼlimot taʼsir miqyosi tugamaydigan kuchdir; uning kuchi nihoyasiz. Soʻz - goho xatarli qurol, chunki soʻz yarasidan koʻra tigʻ jarohatini davolash oson. Soʻz sehridan kuchlirok sehr yoʻq; jonli, yaʼni hayotiy, jarangdor, taʼsirli, jozibali soʻz moʻʼjizalar yaratishga qodir.

Soʻz tanlashda sheva, lahjalarda ishlatiladigan, oʻzbek adabiy tili leksikoniga sigʻmaydigan aravaq (quloqdan yiring oqishi), sippanmoq (sirpanmoq), tebramoq (tebranmoq), uylamoq, (uylantirmoq), tagoyi (togʻa), emranmoq (soʻlimoq), shimirmoq (simirmoq), shipirmoq (supirmoq), yumurtqa (tuxum) singari soʻzlarni ishlatmaslikni tavsiya etamiz.

Pedagoglar, oliy maktab rahbarlari uchun ibratli hikmat-lardan yana biri shundaki, biror soʻz aytishdan avval uning ortidan "keladigan" oqibatini oʻylash zarur. Yaxshi oʻylanmay, oqibatini oldindan chamalamay, ixtiyoriy yoki beixtiyor aytib yuboriladigan soʻz haqiqatga xilof boʻlishi, muayyan bir kishining izzat-nafsini yerga urishi, qalbini jarohatlashi mumkin.

Pedagogning zoʻrma-zoʻraki, sunʼiy tarzda soʻz ishlatishi aksariyat hollarda nutqni buzadi. Eng oʻrinli soʻzlar oʻz-oʻzidan quyilib keladigan, oldindan saralab, chamalab qoʻyilgan soʻzlardir; ularni nutq jarayonining oʻzi aytib turgandek boʻladi.

Mohir pedagog tinglovchilarning nutq madaniyatini shaxsiy namunasi bilan ham tarbiyalaydi. Masalan, u tinglovchi, talaba, aspirantlarda o'z fikrini aniq ifodalash, har bir so'z va jumlaning ishlatishiga mas'uliyat bilan yondashish; o'zbek tilining g'oyat boy xazinasidagi so'z javohirlaridan ustalik bilan foydalanish malakasini sayqal toptira oladi; ibratomuz so'zlari, yoqimli iboralari, namunali tashbihlarga boy jumalari, jarangdor talaffuzi bilan tinglovchilarda ko'nikma, mahorat hosil etadi.

Til boyligiga – tafakkur boyligining, til qashshoqligi - fikr qashshokligining ifodasi ekanligini quyidagi mulohazalar tasdiklaydi: agar pedagogning nutqi lanj, sust, poyma-poy, no'noq, mujmai, qovushmagan bo'lsa, demak, uning fikrlash qobiliyati ham shuqdaydir. Har bir notiq o'z nutqida aniqlik, ravshanlik, jozibadorlikka erishmog'i zarur; bu esa voizdan so'zlashda qisqapik, lo'ndapik, ixchamlikni tapab etadi. Tildagi aniq-ravshanlik - tiniq fikrning tashqi ifodasi, chunki shunday fikrgina ravshan so'zlashni ta'minlaydi. So'zlashdagi noaniklik, shubhasiz, fikrdagi noaniklikning belgisidir.

Qaysi pedagog aniq-ravshan fikr qilsa, uni xuddi shunday bayon etadi. Tilning, ma'noning anikdigi, o'tkirligiga intilish notiqdik san'atini egallash uchun kurashishdir; bu kurash qaichalik keskin, o'tkir, amiq yo'lga solingan bo'lsa, nutq shu qadar samarali bo'ladi. So'zga jo bo'lmaydigan hech bir mazmun yo'q. Pedagogning nutqidagi so'zlar - fikrlarining ifodasidir, shu bois bu so'zlar ifoda etilayotgan fikrga muvofiq bo'lmasa, so'z ham mujmal, mavhum bo'ladi. Mohir notiqdagina fikr ravshanligi ifoda anikdiga bilan hamohang bo'ladi.

Pedagoglarga tavsiyamiz shuki, ular nimani gapirish har doim ham zarur bo'lavermasligini va qanday gapirish doimo lozimligini unutmasinlar. Eng qimmatli g'oya, fikr, dastur ham, agar mahoratsiz ifodalansa, o'zining qiymatini yo'qotadi; mabodo takrorlanaversa, tinglovchini diqqinapas qiladi. Demak, fikrning anikdigi va ravshanligi ifodaning ham shunday bo'lishini ta'minlaydi.

Pedagog tilning go'zalligi, birinchi navbatda, uning aniqligiga va mazmundorligidadir. Oddiygina qilib, ravshan bayon etish mumkin bo'lmagan hech bir fikr, g'oya yoki ta'limot yo'q. Binobarin, aniqlik nutqning asosiy fazilatidir. Pedagogning tili, so'zi qanchalik oddiy bo'lsa, shunchalik ravshan bo'ladi; so'z qanchalik o'z o'rnida ishlatilsa, nutqni shunchalik kuchli, jozibali va ishonchli qiladi.

Pedagog fikrining chuvalanmasliga, aksincha, tinglovchilar huzurida erkin parvoz qilishi uchun gapda qisqalik lozim, chunki fikr ortiqcha, "nishxo'rt" so'zlar uyumida chalkashadi. Pedagog qanchalik mohirona so'zlamasin, keragidan ortiq, ya'ni mavzuga tegishli bo'lmagan gaplarni ayta boshlasa, pirovardida nutq mantig'ini yo'qotadi, tinglovchilar miyig'ida kula boshlaydilar.

Xullas, nutkdagi aniqlik qisqalik bilan uyg'unlashganda ta'sirchan, xotirada saklanuvchan bo'ladi.

Xulosa shuki, talaffuz tilning yuragi (qalban), u tilga birgina his-tuyg'u emas,

balki ishonch, joziba ham baxsh etadi. Nutqda soʻzlarning aniq-ravshan, ohangdor va jarangdor talaffuz etilishi lektsiyani chinakamiga goʻzal, ohanrabo, dilnavoz, orombaxsh, ibratomuz qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Qoʻngʻirov R., Begmatov E., Tojiev Yo. Nutq madaniyati va uslubiyot asoslari. T.: 1992.
2. Tojiev Yo., Xusanova N., Tojimatov H., Yoʻldosheva O. Oʻzbek nutqi madaniyati va uslubiyot asoslari. T., 1994.
3. Saidov U. Nutq madaniyati va notiqlik sanʼati. T., “Akademiya” 2007.

